

Der Recovery-Kompass — eine Methodenskizze

Toolbox und Krisen-Recovery-Coaching entlang von Alltag, Spannung und Krise

Joel Roerick

Der Recovery-Kompass ist ein praxisnahes Werkzeug für Menschen mit vielen Krisen — und zugleich eine Arbeitshilfe für die Eingliederungshilfe (SGB IX). Diese Skizze umreißt das Konzept: die Toolbox aus Resilienz-Karten, Alltagsplan und Reaktionsleitfäden sowie ihre fachkräftegeleitete Vermittlung im Krisen-Recovery-Coaching. Die Arbeit ist entlang dreier Richtungen aufgebaut — Alltag, Spannung und Krise — und folgt dem Grundsatz „Alltag zuerst“. Theoretisch fußt der Kompass auf dem Recovery-Ansatz (Deegan, Anthony, CHIME) und operationalisiert ihn als Synthese mehrerer Selbsthilfetools — wie dem frei lizenzierten WHO-QualityRights-Tool — und Ansätzen der Resilienzförderung. Die wissenschaftliche Fundierung ist im begleitenden Working Paper „Methodische Grundlagen“ ausgeführt.

Einleitung

Der Recovery-Kompass ist ein Werkzeug für den eigenen Weg — entwickelt besonders für Menschen, die viele Krisen kennen: mit Psychiatrie-Erfahrungen, Traumatisierungen, schweren oder chronischen Erkrankungen, Doppeldiagnosen. Er macht sichtbar, was trägt, was guttut und was hilft, wenn es stürmisch wird. Anders als ein reines Methodenmanual gehört der Kompass den Nutzer:innen: Er ist flexibel, ohne festen Fahrplan, und kann allein oder mit dem eigenen Unterstützungsnetzwerk genutzt werden.

Diese Skizze beschreibt das Konzept in zwei Linien: die *Toolbox Recovery-Kompass* — das Material, mit dem Klient:innen arbeiten — und das *Krisen-Recovery-Coaching* — die fachkräftegeleitete Vermittlung. Die wissenschaftliche Herleitung der drei methodischen Säulen (Krise, Resilienz, Recovery) ist nicht Gegenstand dieser Skizze,

sondern des begleitenden Working Papers (Roerick, 2026b).

Grundlage: Recovery und Hoffnung

Recovery meint hier den fachlichen Recovery-Ansatz: den eigenen Weg finden, Hoffnung nähren, Sinn entdecken und ein erfülltes Leben führen — auch mit Krankheit, Krise oder Behinderung (Anthony, 1993; Deegan, 1988). Es geht nicht um Symptomfreiheit, sondern um Selbstbestimmung und persönliche Sinngebung. Patricia Deegan hat diesen Prozess aus der Betroffenenperspektive beschrieben: Aus der „dunklen Nacht der Verzweiflung“ führt ein „kleiner, zerbrechlicher Funke Hoffnung“ über einen Wendepunkt zu Veränderung — nicht geradlinig, sondern mit Rückschlägen (Deegan, 1988). Hoffnung ist dabei die erste und wichtigste „Verordnung“ (Deegan, 2020).

Tabelle 1**Zuordnung der CHIME-Prozesse zu Elementen des Recovery-Kompass**

CHIME-Prozess	Entsprechung im Recovery-Kompass
Connectedness	Wer unterstützt mich? Wie soll Unterstützung aussehen? Kontaktplan
Hope and Optimism	Wie bin ich, wenn es mir gutgeht? Meine Ressourcen; täglicher Wohlfühlplan
Identity	Persönliches Profil („Wenn ich mich wohlfühle ...“); Stärken und Werte
Meaning in Life	Was meinem Leben Sinn gibt; Sinnquellen
Empowerment	Frühwarnzeichen; was ich dann tue; Unterstützungsplan nach eigenen Vorgaben

Anmerkung. Eigene Darstellung; CHIME-Prozesse nach Leamy et al. (2011).

Aufbau: Alltag, Spannung, Krise

In der konzeptionellen Umsetzung ist der Kompass entlang des ASK-Modells aufgebaut — Alltag, Spannung und Krise (Abbildung 2). Diese drei Kernbereiche greifen entlang eines Verlaufs ineinander, der sich als Kreislauf zwischen Alltag und Krise beschreiben lässt (Abbildung 3; vgl. Roerick, 2025, S. 34): Aus dem Alltag können Spannung, Krise und im Extremfall ein Notfall mit anschließender Nachsorge hervorgehen, die

wieder in den Alltag zurückführen. Leitend ist der Grundsatz „Alltag zuerst“: Anders als das WHO-QualityRights-Tool, das mit Zukunfts- und Zielplanung beginnt, setzt der Kompass bewusst bei der Alltagsstabilisierung an und führt Zukunftsplanung erst in einem späteren Durchlauf ein. Jeder Richtung entspricht ein konkretes Modul: die *Alltags-Werkstatt* (Alltag), der *Spannungsfahrplan* (Spannung) und der *Krisen-Leitfaden* (Krise).

Abbildung 2

Die drei Richtungen des Recovery-Kompass

Anmerkung. Eigene Darstellung; auf dem Kompass stehen S für Spannung, K für Krise und A für Alltag, entlang dieser vereinfachten Aufteilung ist die Arbeit mit dem Kompass strukturiert.

Abbildung 3**Der Krisen- und Alltagskreislauf des Recovery-Kompass**

Anmerkung. Eigene Darstellung; aus dem Alltag können Spannung, Krise, Notfall und Nachsorge hervorgehen, die wieder in den Alltag zurückführen.

Alltag

Der Alltag ist das Fundament. Hier machen *Resilienz-Karten* sichtbar, was eine Person trägt: ihren persönlichen Wohlfühlzustand, ihre Stärken und Ressourcen — Schutzfaktoren, an die ein recovery-orientiertes Krisenverständnis anknüpft (Roerick, 2025, S. 24). Der *Alltagsplan* hält fest, was guttut und hilft, stabil zu bleiben oder wieder zu werden — was vermieden und was ausprobiert werden soll — und gibt auch Träumen Platz; in einem späteren Durchlauf öffnet sich der Alltag für Persönliche Zukunftsplanung (Roerick, 2023, S. 3). Diese Werkzeuge adressieren vor allem die CHIME-Prozesse Hoffnung und Identität.

Spannung

Spannung ist die Phase steigenden Drucks vor einer Krise — und die in der Praxis wichtigste. Im Mittelpunkt stehen Trigger und Frühwarnzeichen: Was bringt mich in Anspannung, und wie kann ich darauf reagieren? Hilfreich sind ein langsames Tempo, weniger Reize, Pausen und Struktur. Für die Beziehungsgestaltung greift der Kompass auf die Gewaltfreie Kommunikation (Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis) und auf einen ressourcenorientierten Umgang mit herausforderndem Verhalten im Sinne von RAID zurück.

Krise

Für die Krise hält der Kompass *Reaktionsleitfäden* bereit, allen voran einen Krisenleitfaden: Was hilft mir, wenn es stürmisch wird? Wer soll an meiner Seite sein? Was soll auf keinen Fall passieren? Wichtig ist die Unterscheidung von Krise und Notfall mit ihren unterschiedlichen Handlungslogiken sowie die Nachsorge — die Phase nach einer akuten Zuspitzung, die zurück in den Alltag führt. Dieser Bereich folgt der Logik von Krisenplanung und Vorausverfügung (Advance Statement).

Krisen-Recovery-Coaching

Das Krisen-Recovery-Coaching ist die fachkräftegeleitete Seite des Konzepts: Es begleitet Klient:innen dabei, ihren Kompass aufzubauen und zu nutzen. Methodisch orientiert es sich an REFOCUS und den daraus entwickelten Coaching-Gesprächen für Recovery (Bird et al., 2014; Grey et al., 2023a, 2023b) — einem evidenznah entwickelten Format, das Recovery-Orientierung in konkrete Gesprächskompetenz übersetzt: persönlich bedeutsame Ziele unterstützen, Stärken nutzen, Hoffnung stärken. Im Sinne von Deegans (2020) „Hoffnung verschreiben“ steht Hoffnung von Anfang an im Zentrum, und CHIME wird weniger als Checkliste denn als Haltung verstanden. Entscheidungen und Vereinbarungen werden dialogisch getroffen — im Sinne der dialogischen Entscheidungsfindung, die „aus Konflikten Vereinbarungen [macht], die tragen, weil niemand übergangen wird“ (Roerick, 2026a, S. 7).

Einordnung und Stand

Diese Methodenskizze ist eine frühe Arbeitsfassung (v0.2). Sie integriert eine Reihe etablierter, überwiegend evidenzbasierter Werkzeuge — verschiedene frei zugängliche Selbsthilfetools (u. a. das WHO-QualityRights-Tool), Ansätze der Resilienzförderung und REFOCUS-Coaching — zu einem flexiblen, von den Nutzer:innen geführten Instrument für ein Feld, für das diese Werkzeuge

nicht primär entwickelt wurden: die fachkräftegeleitete Eingliederungshilfe. Die Aufteilung in Alltag, Spannung und Krise gibt der Arbeit eine einfache Ordnung, „Alltag zuerst“ ihren Einstieg. Die wissenschaftliche Fundierung der drei Säulen findet sich im begleitenden Working Paper (Roerick, 2026b). Theoretische Grundlage der Modellbildung ist das Working Paper *Zwischen Krise und Kontinuität* (Roerick, 2025); aus den dort entwickelten Überlegungen ging der Recovery-Kompass hervor, der im Januar 2026 seinen Namen erhielt und erstmals auf seiner eigenen Website recovery-kompass.de veröffentlicht wurde. Die weitere Konzeptentwicklung baut auf dieser Skizze auf.

Literatur

- Anthony, W. A. (1993). Recovery from mental illness: The guiding vision of the mental health service system in the 1990s. *Psychosocial Rehabilitation Journal*, 16(4), 11–23. <https://doi.org/10.1037/h0095655>
- Bengel, J. & Lyssenko, L. (2012). *Resilienz und psychologische Schutzfaktoren im Erwachsenenalter: Stand der Forschung zu psychologischen Schutzfaktoren von Gesundheit im Erwachsenenalter* (Aufl. 1.3.05.12). BZgA Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung.
- Bird, V., Leamy, M., Boutillier, C. L., Williams, J. & Slade, M. (2014). *REFOCUS. Promoting recovery in mental health services* (2. Aufl.). Rethink Mental Illness. <https://www.researchintorecovery.com/files/REFOCUS%20Manual%202nd%20edition.pdf>
- Copeland, M. E. (2014). *Taking Action: A Mental Health Recovery Self-Help Educational Program* (HHS Pub. No. SMA 14-4857). Substance Abuse and Mental Health Services Administration.
- Copeland, M. E. (2015). *WRAP Wellness recovery action plan: An evidence based system for monitoring, reducing and eliminating uncomfortable or dangerous physical and emotional difficulties*. Peach Press.
- Deegan, P. E. (1988). Recovery: The lived experience of rehabilitation. *Psychosocial Rehabilitation Journal*, 11(4), 11–19. <https://doi.org/10.1037/h0099565>
- Deegan, P. E. (2020). Prescribing Hope for Recovery. *Psychiatric Times*, 37(6), 12.
- Grey, B., Nahabedian, N., Leamy, M. & Slade, M. (2023a). *REFOCUS. Coaching Conversations for Recovery. Participant Manual* (Bd. 1–2). Slam Partners.

- Grey, B., Nahabedian, N., Leamy, M. & Slade, M. (2023b). *REFOCUS. Coaching Conversations for Recovery. Trainer Manual* (2. Aufl.). Slam Partners.
- Leamy, M., Bird, V., Boutillier, C. L., Williams, J. & Slade, M. (2011). Conceptual framework for personal recovery in mental health: Systematic review and narrative synthesis. *British Journal of Psychiatry*, 199(6), 445–452.
<https://doi.org/10.1192/bjp.bp.110.083733>
- Reivich, K. & Shatté, A. (2003). *The Resilience Factor*. Random House.
- Roerick, J. (2023). Persönliche Zukunftsplanung mit erwachsenen Systemsprenger:innen [Working Paper, Alice-Salomon-Hochschule Berlin]. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20390733>
- Roerick, J. (2024). Resilienzförderung in der Eingliederungshilfe [Working Paper, Alice-Salomon-Hochschule Berlin]. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20399369>
- Roerick, J. (2025). Zwischen Krise und Kontinuität: Konzeptionelle Überlegungen zum Recovery-Ansatz in der Eingliederungshilfe [Working Paper, Alice-Salomon-Hochschule Berlin]. Zenodo.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20424202>
- Roerick, J. (2026a). Entscheiden, ohne zu übergehen. Der dEf-Prozess für tragfähige Vereinbarungen in der Sozialen Arbeit [Working Paper]. konsent.berlin / OSF.
<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/FYWGJ>
- Roerick, J. (2026b). *Methodische Grundlagen des Recovery-Kompass* [Working Paper]. konsent.berlin / OSF.
<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/HFJXU>
- South West London and St George's Mental Health NHS Trust. (2008). *My personal recovery plan*. <https://www.yumpu.com/en/document/view/31328352/my-personal-recovery-plan-west-london-mental-health-nhs-trust>
- South West London and St George's Mental Health NHS Trust. (2011). *Taking back control: A guide to planning your own recovery*. <https://www.yumpu.com/en/document/view/41951224/taking-back-control-a-guide-to-planning-your-own-recovery>
- World Health Organization. (2019). *Person-centred recovery planning for mental health and well-being. WHO QualityRights self-help tool*. World Health Organization.
<https://iris.who.int/handle/10665/329598>

EMPFOHLENE ZITIERWEISE

Roerick, J. (2026). Der Recovery-Kompass. Eine Methodenskizze [Working Paper]. konsent.berlin / OSF.
<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/9QWBK>

ÜBER DEN AUTOR

Joel Roerick ist Sozialarbeiter in der Eingliederungshilfe mit Menschen mit psychiatrischen Diagnosen in Berlin. Über konsent.berlin bietet er Workshops, Trainings und Fortbildungen für Fachkräfte der Sozialen Arbeit zu dialogischer Entscheidungsfindung, Partizipation, Achtsamkeit und Konfliktlösung an.

[konsent.berlin/joelroerick](https://www.konsent.berlin/joelroerick) · ORCID 0009-0005-9533-6862